

Jahresbericht 2025

MWFK-Projekt „Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg“

Sachbericht zum Verwendungsnachweis

Berichtszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Potsdam den 03.02.2026

Inhalt

1	Überblick	2
2	Zeitlicher Ablauf 2025	3
3	Projektergebnisse	4
3.1	Transformationsbegleitung: Ergebnisbericht zu Stand der Umsetzung der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg.....	4
3.2	Publikationsunterstützung	9
3.3	Publikationsinfrastruktur: Formulierung eines Erhebungsdesigns	10
3.4	Monitoring.....	11
3.5	Sonstiges.....	12
4	Betrieb der VuK	16

1 Überblick

Die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) unterstützt seit dem 1. April 2021 die acht Hochschulen des Landes Brandenburg bei der Implementierung der Open-Access-Strategie des Landes und bei der Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zu Open Access (OA) und Open Science (OS). Dafür wurden ihr durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) Mittel von 200 TEUR p.a. für die Jahre 2021–23 zugewiesen. Begleitend verwaltet die VuK den Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg, der als eine der zentralen Maßnahmen der Open-Access-Strategie zum Ziel hat, die Open-Access-Transformation im Bereich der wissenschaftlichen Monografien im Land Brandenburg zu beschleunigen. Hierfür stellt das MWFK 100T EUR p.a. in den Jahren 2021–23 bereit. Im Jahr 2024 kam es zu einer Überbrückungsfinanzierung der VuK im Rahmen der früheren Förderungen.

Im Rahmen einer zwischen dem MWFK und der Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) getroffenen Vereinbarung vom 13. Juni 2024 trat die VuK ab dem Jahr 2025 zunächst bis zum Ende des Jahres 2028 in eine zweite Projektförderphase in der Höhe der bisherigen Förderung pro Jahr ein. Weiterhin erhält sie 200 TEUR p.a. für ihren Regelbetrieb einschließlich der Personal- und Sachkosten und 100 TEUR p.a. für den Publikationsfonds des Landes.

In einem im Mai beschlossenen Arbeitsprogramm der VuK wurden die Servicepakete der VuK gemäß der sich verändernden Bedarfe im Land Brandenburg bis Ende 2028 neu definiert und angepasst.¹

Die Servicepakete der VuK umfassen nun die vier Schwerpunkte:

- S1 Transformationsbegleitung
- S2 Publikationsunterstützung
- S3 Publikationsinfrastruktur
- S4 Monitoring.

Zusätzlich führt die VuK laufende Aktivitäten fort.

¹ Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK), Ellen Euler, Anja Zeltner, Philipp Falkenburg, Ben Kaden, Katharina Schulz, Sophia Rost (2025): *Transformationsbegleitung, Publikationsunterstützung Und Publikationsinfrastruktur : Arbeitsprogramm Der Vernetzungs- Und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) 2025–2028*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15920970>

2 Zeitlicher Ablauf 2025

12.02.2025	1. Sitzung der AG Open Access Brandenburg im Jahr 2025
07.04.2025	2. Sitzung der AG Open Access Brandenburg im Jahr 2025
15.07.2025	Publikation des Arbeitsprogramms der VuK 2025-28
10.09.2025	3. Sitzung der AG Open Access Brandenburg im Jahr 2025
06.10.2025	Konstituierende Sitzung des Beirats Open Access Brandenburg
13.11.2025	4. Sitzung der AG Open Access Brandenburg im Jahr 2025
17.11.2025	Workshop des MWFK zum Stand der Arbeit der VuK und der Open-Access-Transformation im Land Brandenburg

3 Projektergebnisse

Nachfolgend werden die inhaltlichen Servicepakete des Projekts mit den jeweiligen Ergebnissen zusammengefasst. Im Arbeitsprogramm vom 06.05.2025 wurden Meilensteine der einzelnen Servicepakete für die einzelnen Jahre definiert. Daher wird insbesondere auf die für das Jahr 2025 eingegangen. Eine detaillierte Beschreibung der Servicepakete und ein Ausblick auf weitere Meilensteine bis Ende 2028 findet sich im Arbeitsprogramm. Punkte, die sich nicht den anvisierten Meilensteinen der Servicepaketen zuordnen lassen, finden sich unter 3.5 Sonstiges.

3.1 Transformationsbegleitung: Ergebnisbericht zu Stand der Umsetzung der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg

Die im Jahr 2019 verabschiedete Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg wurde auf ihren Umsetzungsstand hin überprüft.

Nachfolgend sollen hier die wichtigsten Ergebnisse dargestellt werden. In drei Anhängen können die Ergebnisse im Detail nachvollzogen werden.

3.1.1 Methodik

Die Auswertung zum Stand der Umsetzung der OA-Strategie des Landes Brandenburg erfolgte in einem Mixed-Methods-Ansatz über eine Feldanalyse, eine Erhebung und die einschätzende Bewertung der einzelnen Maßnahmen der Strategie aus den Erfahrungen der Arbeit der VuK.

Im ersten Schritt wurden grundlegende Angaben für OA und ausgewählte Anschlusspunkte zu OS über die verfügbaren Informationsquellen der Hochschulen anhand der folgenden Kategorien zusammengestellt:

- Strategische Dokumente;
- Berichtslinien;
- Finanzierung;
- Publikationsinfrastrukturen;
- Internes Monitoring; und
- Sonstiges [weitere Unterstützungsangebote].

Die Angaben wurden über die AG Open Access Brandenburg Vertreter*innen der Hochschulen zur Durchsicht und Aktualisierung gegeben.

Parallel wurden diese Stakeholder*innen gebeten, einen Fragebogen zu fünf Themenblöcken auszufüllen, die aus dem in der OA-Strategie formulierten Maßnahmenkatalog abgeleitet wurden:

- Umsetzungserfahrungen;
- Kulturwandel;
- Hürden für Open Access;
- Transformationsverträge; und
- Desiderate.

Schließlich wurden die in der OA-Strategie des Landes Brandenburg formulierten Maßnahmen für die Akteursgruppen Wissenschaftler*innen, Hochschulen, Hochschulbibliotheken und die Landesregierung jeweils kurz zu ihrem Umsetzungsstand eingeordnet.

3.1.2 Ergebnisse (Kurzfassung)

3.1.2.1 Quantitative Analyse

3.1.2.1.1 Strategische Dokumente

Die Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen aus dem Jahr 2003 bleibt das Leitdokument der OA-Transformation und wurde auch von sechs der acht Hochschulen des Landes Brandenburg unterschrieben:

- Technische Hochschule Wildau (THW);
- Fachhochschule Potsdam (FHP) (2023);
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FBKW) (2023);
- Universität Potsdam (UP) (2015);
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV) (2019); und
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) (2021).

Ergänzend: Die UP unterzeichnete 2022 das Agreement on Reforming Research Assessment der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), die FHP, die FBKW und die HNEE die San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Darüber hinaus ist OA in Satzungen und/oder Policies von fünf Hochschulen (BTU, FBKW, EUV, THW, UP). An der UP gibt es zudem Richtlinien zu OS. An der EUV und an der HNEE werden aktuell OS-Richtlinien erarbeitet. Weiterhin gibt Leitlinien bzw. Policies zum Forschungsdatenmanagement (FDM) (THW, FHP, BTU, UP, HNEE).

3.1.2.1.2 Berichtslinien

Es gibt eine interne Stakeholder-Gruppe für OA und OS mit mindestens 26 Personen, die in verschiedenen Funktionen tätig sind (OA-Koordination, Vizepräsidenten für Digitalisierung, Leitung der Hochschulbibliotheken und Fachbereichsleitungen). Damit kann OA auch in der Organisationsstruktur der Hochschulen als etabliert gelten. Die Verteilung ist jedoch, meist in Abhängigkeit mit der Einrichtungsgröße, unterschiedlich.

3.1.2.1.3 Finanzierung

Informationsbudgets werden in den Brandenburger Hochschulen aber bislang nicht umgesetzt. Etabliert haben sich dagegen Optionen zur Finanzierung von Publikationsgebühren für Zeitschriftenartikel (APC), meist über hochschuleigene Fonds. An zwei Einrichtungen gibt es auch Fonds für OA-Bücher bzw. Book Processing Charges (BPC).

Diamond OA, wird derzeit aktiv von der THW, der FBKW und der UP unterstützt.

DEAL-Verträge zur Verlagslizenzierung sind an den meisten Hochschulen aktiv (THW, FHP, BTU, UP, EUV, HNEE). Weitere Verlagsverträge mit Verlagen wie ACM, MDPI, Nature und Taylor & Francis gibt es bei der THW, FHP und der BTU.

3.1.2.1.4 Publikationsinfrastrukturen

Die Hochschulen des Landes verfügen mit ihren jeweiligen auf OPUS 4 basierenden Publikationsservern über eine Grundinfrastruktur für das OA-Publizieren und dabei insbesondere auch für Zweitveröffentlichungen.

Ein institutioneller Hochschulverlag besteht nur an der UP. Forschungsdaten-Repositoryn gibt es bei der THW und der FHP über RADAR BB.

3.1.2.1.5 Internes Monitoring

Spezifische Monitoring-Tools wie OpenAPC und HISinOne werden nur teilweise genutzt. Der Jülicher Open-Access-Monitor bleibt ein wichtiges Werkzeug. Gleiches gilt für das Monitoring der VuK. (vgl. auch Abschnitt 3.4 Monitoring)

3.1.2.1.6 Sonstiges / weitere Unterstützungsangebote

OA ist ein Beratungsthema an den Hochschulen, das über entsprechende Angebote und Informationsangebote adressiert wird. Zu den OPUS-Repositoryn und ihrer Nutzung existieren Publikationsberatungsdienste. Die Frage der dezidierten Rechtsberatung bleibt offen. Die Nachfrage wird regelmäßig kommuniziert. Bislang gibt es nur Informationsseiten zur Anwendung beispielsweise Creative-Commons-Lizenzen (CC) und Auskünfte zur Wahrnehmung des Zweitveröffentlichungsrechts. Zum FDM existieren Beratungsangebote. Inwieweit diese auch gezielt OS-Aspekte berücksichtigen, geht aus der Erhebung nicht vor.

3.1.2.2 Qualitative Analyse

Der Fragebogen wurde an alle acht Hochschulen des Landes sowie an das MWFK verschickt.

3.1.2.3 Auswertung

Nach Rücklauf der quantitativen und qualitativen Erhebung wurden die Informationen mit den in der OA-Strategie erwähnten Maßnahmen gematcht und in

ein Ampelsystem gebracht. Die Gesamtübersicht der Maßnahmen ergibt ein gemischtes Bild des Umsetzungsstands:

Maßnahme	Score	Skala
A. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler		
Möglichkeiten offener Publikationswege nutzen	3	Yellow
Von Zweitveröffentlichungsrecht Gebrauch machen	2	Orange
Offen lizenzieren	3	Yellow
Einfluss nehmen	2	Orange
Identifizierung sicherstellen	2	Orange
Bewusstsein schaffen	3	Yellow
B. Hochschulen		
Klar positionieren	5	Green
Open Access in Evaluierungs- und Berufungsverfahren berücksichtigen	2	Orange
Berichtsstrukturen entwickeln	5	Green
Gemeinsam verhandeln	2	Orange
Open Access priorisieren	4	Yellow
Anreizstrukturen schaffen	2	Orange
C. Hochschulbibliotheken		
Publikationsinfrastrukturen entwickeln und bereithalten	5	Green
Disziplinspezifische Publikationsberatung bieten	3	Yellow
Monitoring und Reporting gewährleisten	5	Green
Hochschulverlag für das Land Brandenburg erwägen	3	Yellow
D. Landesregierung		
Offenheit als Best Practice vorleben	2	Orange

Maßnahme	Score	Skala
Vernetzungs- und Kompetenzstelle für Open Access im Publikationsbereich einrichten	6	
Offenheit in Hochschulverträgen verankern	4	
Zentralen Open-Access-Publikationsfonds einrichten	6	
Publikationsplattform aufbauen	1	
Kulturwandel begleiten	4	
Sichtbarkeit von OA im Land Brandenburg stärken	4	
An Gesetzgebung mitwirken	4	

3.1.2.4 Schlussfolgerungen

3.1.2.4.1 Zielerreichung und prinzipielle Grenzen

Die fünf ursprünglichen strategischen Ziele (Kultur der Offenheit, möglichst vollständige OA-Quote, höhere Sichtbarkeit/Nutzbarkeit, gesteigerte Effizienz, gestärkter Wissenstransfer) sind nur bedingt messbar, denn es fehlen Baselines, klare Indikatoren und teils auch realistische Erwartungshorizonte. Der Kulturwandel und das Ziel von 100% OA sind daher aus strukturellen, rechtlichen (Wissenschaftsfreiheit), finanziellen und fachkulturellen Gründen stärker als Annäherungsprozesse und weniger als vollständig erreichbare Zustände zu interpretieren.

3.1.2.4.2 Strukturelle Verankerung von Open Access/Open Science

An den Hochschulen existieren vielfältige strategische Dokumente (Berliner Erklärung, DORA, CoARA, OA-/FDM-Policys etc.), die ein deutliches institutionelles Bekenntnis zu Offenheit signalisieren, ohne jedoch automatisch starke Verbindlichkeit zu erzeugen. OA, OS und FDM sind organisatorisch und personell verankert, dies jedoch meist mit begrenzten Ressourcen und deutlichen Unterschieden zwischen den Einrichtungen.

3.1.2.4.3 Infrastrukturen, Finanzierung und Monitoring

OPUS-Repositorien bilden eine flächendeckende Grundinfrastruktur für Green OA; zusätzlich existieren ein Universitätsverlag in Potsdam sowie punktuelle FDM-Repositorien. Infrastrukturangebote für OA-Erstveröffentlichungen und OS-Anforderungen gibt es nur begrenzt. Transformationsverträge (DEAL etc.) erhöhen die OA-Quote bei Zeitschriften, bringen aber Kosten- und Governance-Probleme mit sich; Diamond OA wird von einigen Einrichtungen aktiv unterstützt, bleibt aber

strukturell unterentwickelt. Gleichzeitig gibt es ein wachsendes, landesweit koordiniertes OA-Monitoring (VuK, OAM, OpenAPC), während ein systematisches Monitoring der Strategemaßnahmen auf Hochschulebene meist fehlt und Gesamtkostentransparenz weiterhin ein Desiderat ist.

3.1.2.4.4 Kulturwandel, Reputationssystem und Hürden

Der Kulturwandel in Richtung Offenheit ist deutlich erkennbar (steigende OA-Quoten, Publikationsservices, stärkere Sensibilisierung), bleibt aber fachkulturell ungleich verteilt. Zentrale Hindernisse sind das bestehende Reputationssystem (Impact-Factor-Logik), Ressourcenknappheit (Geld, Personal), unzureichende Integration von OA-Prozessen in Verwaltung/Finanzabteilungen sowie Unsicherheiten bei nicht-traditionellen und künstlerischen Publikationsformen.

3.1.2.5 Status der einzelnen Maßnahmen

- **Wissenschaftler*innen:** OA-Publikationswege werden stärker genutzt, Open Researcher and Contributor ID (ORCID) ist weit etabliert, Bewusstseinsbildung erfolgt v. a. anlassbezogen; das Zweitveröffentlichungsrecht und systematische CC-Lizenzierung bleiben untergenutzt, teils auch aufgrund rechtlicher Unsicherheit.
- **Hochschulen:** Institutionelle Positionierungen und Strategien sind vorhanden, aber die Operationalisierung in Evaluations-/Berufungsverfahren, Anreizsystemen und Open Educational Resources (OER) bleibt lückenhaft; Priorisierung und Agendasetzung sind stark von individuellen Akteur*innen abhängig.
- **Hochschulbibliotheken:** Repositorien und Beratungsangebote sichern eine Grundversorgung; disziplinspezifische Beratungsangebote und neue, kollaborative Publikationsplattformen (insbesondere Diamond OA, künstlerische/multimediale Formate) sind nur rudimentär vorhanden und benötigen zentrale, kooperative Ansätze.
- **Landesregierung/MWFK:** Der Landes-Publikationsfonds für Monografien ist eine sehr erfolgreiche Maßnahme; OA/OS sind in Hochschulverträgen erwähnt, dennoch bleiben die Verstetigung der VuK, juristische Beratungsstrukturen, der OA-Preis und Netzwerkformate sowie die Konkretisierung von OS in Transfer- und Vertragspolitik offene Punkte.

3.2 Publikationsunterstützung

Zum OA-Monografien-Publikationsfonds, der der Hauptbestandteil dieses Servicepakets ist, wird ein separater Bericht vorgelegt.

3.3 Publikationsinfrastruktur: Formulierung eines Erhebungsdesigns

Für das Jahr 2026 ist eine Erhebung von Anforderungen für eine offene Publikationsinfrastruktur im Land Brandenburg geplant. Dieser Arbeitsschwerpunkt korreliert mit den Ergebnissen der Erhebung des Stands der Umsetzung der OA-Strategie, in der einerseits eine abgesicherte Grundversorgung für die Beratung und Hochschulrepositorien festgestellt wurde, andererseits Desiderate und Handlungsfelder für OA-Erstpublikationen insbesondere nach dem Modell des Diamond OA sowie Lösungen für fachspezifische, technisch anspruchsvollere und nicht-konventionelle Publikationsformen sichtbar wurden. Für die systematische Erhebung der damit verbundenen Bedarfe und Anforderungen in den Hochschulen wurde ein Erhebungsdesign entwickelt. Phasen und Zeitplan sind unten skizziert.

Phase	Zeitraum	Arbeitsschritte	Output
Bestandsanalyse	September bis Dezember 2025	Erhebung und Darstellung der vorhandenen Infrastrukturen	Anhänge 1 & 4 des Jahresberichts (nicht öffentlich zugänglich, kann bei Bedarf über vuk@open-access-brandenburg.de angefragt werden)
Stakeholder*innen-Mapping	September-Dezember 2025	s. o.	Anhang 4 des Jahresberichts (nicht öffentlich zugänglich, siehe oben)
Datenerhebung, Anforderungen und Auswertung	Januar bis März 2026	Ergänzung Bestandsanalyse Fragebogen- und Interviewfinalisierung, Anpassung an Stakeholder*innen, Pretest	Fragebogen und Interviewleitfaden
	April bis August 2026	Befragungen und Interviews	Rohdaten, qualitative Erkenntnisse
	September 2026	Auswertung	

Phase	Zeitraum	Arbeitsschritte	Output
	Oktober 2026	Reflexionsworkshop	Ergebnispräsentation, Übersichtsmatrix der Infrastrukturen, Analyse der Stakeholder*innen
Ergebnisbericht	Februar 2027	Feedbackgespräche MWFK und Beirat	Skizze zu Berichtsstruktur und -inhalt
	November 2027	Vorlage Ergebnisbericht, Verbreitung, Diskussion auf dem MWFK-Workshop	Vorlage Ergebnisbericht, Präsentation, Diskussionsvorlage
	Dezember 2027	Finalisierung Ergebnisbericht, Absprache mit den Stakeholder*innen zu den weiteren Schritten	Publikation des Ergebnisberichts, Einleiten der weiteren Schritte
Vorbereitung Umsetzung Publikationsinfrastruktur	2028	Gespräche mit Stakeholder*innen	Handlungsplan

3.4 Monitoring

Das Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB) erfasst die wissenschaftlichen Publikationen aller acht staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg und analysiert deren OA-Status (OA-Status). Es ist eine gemeinsame Arbeit der AG Open Access Brandenburg sowie der VuK. Der Bericht des OAMBB 2025 stellt die Ergebnisse der zweiten Runde für das Berichtsjahr 2023 dar. Zeitpunkt der Berichtlegung ist Januar 2026.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick:

- 34.896 Publikationen von 2013 bis 2023 aus Brandenburg²
- 62,8% OA-Quote in Brandenburg im Jahr 2023³
→ + 43,5 Prozentpunkte Entwicklung der OA-Quote in Brandenburg seit 2013⁴
- 55,8% OA-Quote in Deutschland im Jahr 2023⁵
→ + 34,7 Prozentpunkte Entwicklung der OA-Quote in Deutschland seit 2013⁶
- 2.169 € durchschnittliche Publikationskosten (APCs) in 2023⁷
- 535.795 € Gesamtkosten für OA-Publikationen in 2023⁸

Die Datengrundlagen des OAMBB-Berichts sowie der OAMBB-Bericht sind auf Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.18323267>) veröffentlicht.

3.5 Sonstiges

3.5.1 Digitale Sichtbarkeit

Die Webseite <https://www.open-access-brandenburg.de> wurde 2025 aktiv zum einen mit Veranstaltungshinweisen zu externen und internen Veranstaltungen, zum anderen mit eigenen Beiträgen bespielt. Eine besondere Rolle spielen Berichte und Hinweise zu über den Monografienfonds finanzierten OA-Büchern aus den Brandenburger Hochschulen. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 34 Beiträge online gestellt.

Das Social-Media-Netzwerk Mastodon, das unter dem Handle openaccessbrandenburg@openbiblio.social insbesondere während Veranstaltungsteilnahmen bespielt wird, hat zurzeit eine Followerschaft von 190 Nutzer*innen. Die VuK ist ebenfalls auf der Social-Media-Plattform BlueSky (<https://bsky.app/profile/vukoabrandenburg.bsky.social>) sowie auf LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/89603487>) aktiv. Alle Social-Media-Kanäle werden vorrangig zur Verbreitung von Hinweisen auf Aktivitäten der VuK sowie für Brandenburg relevanter OA-Aktivitäten genutzt.

² Nach OpenAlex (OPENBIB).

³ Nach OpenAlex (OPENBIB). OAM ~76%.

⁴ Nach OpenAlex (OPENBIB). OAM ~39 Prozentpunkte.

⁵ Nach OpenAlex (OPENBIB)

⁶ Nach OpenAlex (OPENBIB).

⁷ Nach OpenAPC.

⁸ Nach OpenAPC.

Die Incom-Seite des „Netzwerk Offenheit in Wissenschaft Forschung & Kultur Brandenburg“⁹ wurde im Jahr 2025, auch wegen der Neuausrichtung der VuK in ihrem Arbeitsprogramm, nicht mehr bespielt.

3.5.2 Kooperationen

Die externe Vernetzung außerhalb von Brandenburg fand unter anderem mit dem open-access.network und im regelmäßigen Austausch der OA-Landesinitiativen statt. Verschiedene Mitglieder der VuK nehmen aktiv an den digitalen Fokusgruppen von open-access.network teil.¹⁰ Die VuK beteiligt sich an den Fokusgruppen „Open-Access-Bücher“, „Open-Access-Monografienfonds“ (auch im Organisationsteam) und „Publikationsberatung“. Der Austausch der Landesinitiativen fand 2025 sechsmal mit dem Open Research Büro Berlin (OROB), der Initiative openaccess.nrw und der entsprechenden Stelle des Saarlandes statt.

Weiterhin ist die VuK mit dem Projekt „Community zum Wissenstransfer OER: Netzwerk von Bildungsakteur:innen (Co-WOERK)“ vernetzt und nahm 2025 regelmäßig an deren *Community of Practice*-Treffen zu unterschiedlichen Themen teil.

Zur internen Vernetzung gehört die fortlaufende Kooperation mit zur VuK assoziierten BMBF-geförderten Projekten unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Ellen Euler, LL.M. Diese sind:

- Kulturwandel in der Rechtswissenschaft (KidRewi);
- Datenkompetenzentrum und Wissenslabor für Naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten (WiNoDa); und
- Vernetzung, Erweiterung, Stärkung der OER Community OpenRewi (VEStOR).

Die in den Jahren 2021 und 2022 etablierte Berlin-Brandenburgische Veranstaltungsreihe „Quo Vadis Open Access in Berlin und Brandenburg“ wurde auch 2025 durchgeführt.¹¹ Die VuK war hier organisierend und in die Veranstaltungen begleitend eingebunden.

Weiterhin gab es eine Kooperation mit dem scholar-led.network für eine Stellungnahme zur Finanzierung von Diamond OA in Deutschland.¹²

⁹ <https://fhp.incom.org/workspace/8187>, Stand: 03.02.2026.

¹⁰ <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen>, Stand 03.02.2026.

¹¹ Ben Kaden (2025): *Programm der Reihe Quo vadis offene Wissenschaft in Berlin und Brandenburg 2025 / 2026*. <https://open-access-brandenburg.de/quo-vadis-offene-wissenschaft-berlin-brandenburg-2025-2026/>, Stand: 03.02.2026.

¹² <https://doi.org/10.64395/6xja2-3k292>

3.5.3 Veranstaltungen und Workshops

Die VuK nahm im Verlauf des Jahres 2025 an zahlreichen, meist digitalen, Workshops, Schulungen, Konferenzen und Austauschformaten teil. Sie trug aktiv zu folgenden Veranstaltungen bei:

11.06.2025	KOBV-Forum Posterpräsentation zu neuem VuK-Arbeitsprogramm
17.06.2025	Mitwirkung am Kick-Off-Workshop des Projekts "Recht offen. Juristische Kompetenzen in und für die Offene Wissenschaft stärken" des OROB (Berlin)
25.06.2025	BIBLIOCON 2025 – Präsentation im Rahmen der Session Landesinitiativen Open Access
17.-19.09.2025	Open-Access-Tage ¹³ – Workshop zu effektiven Open-Access-Strategien
08.10.2025	InNoWest -Workshop zu Open-Access-Basics (auf Einladung)
13.10.2025	ONLY- Workshop zu Open-Access-Basics (auf Einladung)
06.-07.11.2025	ZDT Forum– Beitrag zu KI im Arbeitskontext der VuK

3.5.4 Publikationen

Zur Veröffentlichung von Publikationen aus dem Projekt wird die EU-geförderte OA-Plattform Zenodo verwendet. Die Inhalte werden dort in die Community „Open Access Brandenburg“ eingestellt.¹⁴ Im Jahr 2025 wurden über diesen Kanal fünf Publikationen veröffentlicht:

- Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK), Ellen Euler, Anja Zeltner, Philipp Falkenburg, Ben Kaden, Katharina Schulz, Sophia Rost (2025): *Transformationsbegleitung, Publikationsunterstützung Und Publikationsinfrastruktur : Arbeitsprogramm Der Vernetzungs- Und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) 2025–2028*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15920970>

¹³ Anja Zeltner, Ben Kaden (2025): *Workshop 23: Effektive Open-Access-Strategien – aber wie?.* Open-Access-Tage 2025.

https://www.conftool.org/oat2025/index.php?page=browseSessions&form_session=188

¹⁴ https://zenodo.org/communities/openaccess_bb/?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest, Stand 03.02.2026.

- Jan-Hauke Plaßmann (2025): *Open Access in Brandenburg - Landespublikationsfonds Open Access*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629937>
- Anita Eppelin, Ben Kaden, Anja Zeltner, Katharina Schulz (2025): *Publikationsfonds zur Förderung von Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg: Eckpunkte und Fördergrundsätze*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15223844>
- Ben Kaden (2025): *Zur Idee Von Open Digital Makerspaces*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15006967>
- Sophie Kobialka (2025): *Winoda knowledge lab – Kompetenzvermittlung für die datengetriebene und objektzentrierte Forschung*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850505>

Weitere Publikationen sind:

- Anja Zeltner, Ben Kaden (2025): *Open Educational Practices im Kontext der bibliothekswissenschaftlichen Lehre*. *Bibliothek Forschung und Praxis*, vol. 49, no. 3, 2025, S. 387-393. <https://doi.org/10.1515/bfp-2025-0023>

4 Betrieb der VuK

Die VuK berichtet direkt an das MWFK. Am 17. November 2025 veranstaltete das MWFK einen Workshop mit Vertreter*innen der Brandenburger Hochschulbibliotheken und der VuK, um das aktuell gültige Arbeitsprogramm zu evaluieren und anzupassen.

Weiterhin wird die VuK in ihrer Arbeit durch zwei Gremien unterstützt, an die sie berichtet:

- Die AG Open Access Brandenburg besteht aus Vertreter*innen der Brandenburger Hochschulbibliotheken und berät insbesondere im Bereich des Publikationsfonds des Landes Brandenburg und des OA-Monitorings. Die Förderkriterien des Publikationsfonds für OA-Monografien werden durch die AG gestaltet und angepasst.
- Der Beirat Open Access Brandenburg¹⁵ wurde am 6.10.2025 konstituiert. Dieser dient vor allem der strategischen Beratung und langfristigen Ausrichtung der VuK und besteht aus nationalen wie internationalen Expert*innen aus dem Bereich OA und Open Research (OR).

¹⁵ *Der Beirat der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg.* <https://open-access-brandenburg.de/?p=9146>, Stand 03.02.2026

